

**BATAT (IPOMOEA BATATAS) SHIRIN KARTOSHKKA EKINING
O'SISHI VA BIOLOGIK XUSUSIYATLARI**

Janubiy dehqonchilik ilmiy tadqiqot instituti

Tayanch doktorant: Jumanova Barno Boboqul qizi

Ilmiy rahbar b.f.n: Jo'rayev Siroj Turdiqulovich

Anotatsiya. Maqolada batat navlarining o'sishi, rivojlanishi va hosildorligiga turli ko'chat qalinligida ekilgan batat navlarining ta'siri bo'yicha erishilgan natijalar bayon etilgan. Tajribalar Qarshi tumani sharoitida olib borilgan bo'lib, batatning 2 ta (Sochakinur, Toyloqi) navlari, 3 ta ko'chat qalinligi (90.40, 90.20, 90.30) da o'rganilmoqda. Batatning Sochakinur, Tayloqi navlari ko'chatini qulay ekish muddati 10-25 mayda o'stirib, eng arzon hosil, eng ko'p sof daromad ta'minlanishi aniqlangan.

Аннотация. В статье описаны полученные результаты по влиянию сортов батата, высаженных при разной толщине всходов, на рост, развитие и продуктивность сортов батата. Опыты проведены в условиях Каршинского района, изучаются 2 сорта батата (Сочакинур, Тойлоки) и 3 толщины сеянцев (90,40, 90,20, 90,30). Определено, что оптимальные сроки посадки рассады батата сортов Сочакинур и Тайлоки 10-25 мая, что обеспечивает самый дешевый урожай и наибольшую чистую прибыль.

Annotation. The article describes the results obtained on the influence of sweet potato varieties planted at different seedling thicknesses on the growth, development and productivity of sweet potato varieties. Experiments were conducted in the conditions of Karshi district, 2 varieties of sweet potato (Sochakinur, Toyloqi) and 3 seedling thicknesses (90.40, 90.20, 90.30) are being studied. It has been determined that the best time to plant seedlings of Sochakinur and Tayloqi varieties of batat is May 10-25, and it provides the cheapest harvest and the most net income.

Kalit soʻzlar. Batat navlari, ekish muddati, hosildorlik, koʻchat qalinligi, tuproq iqlim sharoti.

Ключевые слова. Сорта батата, сроки посадки, урожайность, толщина всходов, почвенно-климатические условия.

Keywords. Sweet potato varieties, planting period, productivity, seedling thickness, soil and climate conditions.

Kirish Dunyo boʻyicha batat eng muhim oziq-ovqat ekinlari – guruch, bugʻdoy, kartoshka, makkajoʻxori hamda maniok ekinlaridan keyingi oltinchi oʻrinda turadi. Ammo rivojlanayotgan mamlakatlar orasida bu ekin beshinchi oʻrindagi eng muhim oziq- Samarkand branch of Volume 3 | SB TSAU Conference | 2022 Tashkent State Agrarian University Theoretical and Practical Principles of Innovative Google Scholar indexed Development of the Agricultural Sector in Uzbekistan 250 October 5-6 www.samaguni.uz Republican Scientific and Practical Conference ovqat ekini hisoblanadi. Batat shirin kartoshka, oziq-ovqat va yem-xashak sifatida ishlatiladi. Batat oziq-ovqatda, uni non yopishda qisman qoʻllaniladi, konditer sanoatida, pivo tayyorlashda, spirt va qand ishlab chiqarishda ishlatiladi. Batat tuganaklaridan sanoatda kraxmal, spirtli ichimliklar va shakar ishlab chiqarishda keng foydalaniladi. Batat yetishtiruvchi davlatlar xalqi uchun u sevib isteʼmol qilinadigan oziq-ovqat hisoblanadi. Ugandaliklar ertalab quritilgan batat barglarini choy bilan isteʼmol qilishadi. Yaponiya, Xitoy va Koreya davlatlarida batatdan murabbo, chipslar, batat unidan turli pishiriqlar va shirinliklar tayyorlash keng yoʻlga qoʻyilgan. Oʻsimlik pishib yetilgandan soʻng poyasi va barglari chorva mollarini oziqlantirishda foydalaniladi. Batat oziq-ovqatda, uni esa non yopishda, konditer sanoatida, pivo tayyorlashda, spirt va qand ishlab chiqarishda ishlatiladi. Batat tuganagi tarkibida 69,1% suv, 1,7% azotli moddalar, 1,7% kletchatka, 26,4% azotsiz moddalar, 1,18% kul moddasi bor. Batat tarkibidagi azotsiz ekstraktiv moddalarning asosiy qismini kraxmal tashkil etib,

uning miqdori 14,3-25,6%, qand esa monosaxarid va disaxarid (saxaroza) ko‘rinishida bo‘lib, u 1,4-6,1% ni tashkil etadi.

Batatning o‘shishi va rivojlanishi. Batat 65-70 % namlikda 45-48 kun davomida parvarish qilinib, 4-5 chinbarglari ko‘chatlari ekish muddatlari bo‘yicha yetishtirildi va dalaga ekildi. Delyankaning maydoni 36 m², takrorlar soni 3-4 ta bo‘ldi. Dala tajribalarini o‘tkazish, ekish, ekinni parvarish qilish, hosilni yig‘ish, hisoblash va tahlillar umumqabul qilingan Qishloq xo‘jaligi vazirligi, O‘zbekiston Respublikasi qishloq xo‘jalik ekinlarining yangi navlarini sinash bo‘yicha Davlat komissiyasi kabilar uslubi hamda tavsiyalar asosida olib borildi. Tajribalarda fenologik kuzatish Davlat nav sinash komissiyasi uslubi bo‘yicha, biometrik o‘lchashlar (o‘simlik bo‘yi, poyasi, yon shoxlar soni, barg soni va sathi kabilar) kartoshka xo‘jalik ilmiy tadqiqot instituti uslubi bo‘yicha, mahsuldorlik ko‘rsatkichlari turli nav va tajriba variantlarida har bir delyankadan 10 tadan o‘simliklar tanlash orqali Butunrossiya kartoshka xo‘jaligi ilmiy tadqiqot instituti uslubi bo‘yicha, ko‘chat dalaga o‘tkazilgach, o‘suv davrining 30, 60, 90 va 120-kunlari hosil to‘plash jadalligi kovlash usulida o‘rganildi. Dala tajribalarida olingan natijalarning statistik tahlili Microsoft Ecxsels dasturi yordamida B.A.Dospexov usulida hamda O‘zbekiston Qishloq xo‘jaligi vazirligi tomonidan tasdiqlangan me‘yoriy xujjatlar bo‘yicha hisoblandi. Olingan natijalar va ularning ma‘nosi O‘simlikshunoslik eng muhim masalalaridan biri oziq-ovqat ekinlar introduktsiyasi hisoblanadi. Batat – nisbatan yangi oziq-ovqat ekini bo‘lib, unga bo‘lgan qiziqish kundan kun oshib bormoqda. Bu uning moslanuvchanligi, oson ko‘payishi, yuqori hosildorligi bilan belgilanadi. Batat (shirin kartoshka) navlarini o‘stirish va ko‘paytirish texnologiyasini o‘rganish bo‘yicha mamlakatimizda N.N.Balashev, G.O.Zeman, B.V.Borisov, R.F.Mavlyanova, S.M.Mejidov, T.E.Ostonaqulov, A.A.Shamsiev, xorijda esa J.Cho, JG.Kang, PH.Long, J.Jing, (Xitoy); H.Ishida, H.Suzuno, N.Sugiyama, S.Innami, T.Tadokoro, (Yaponiya); J.S.Park, Y.H.Kim, J.C.Jeong, H.S.Lee, S.S.Kwak va boshqalar (Janubiy Koreya);

C.C.Santos, A.N.P.Oliveira and N.V.Silva. (AQSh); S.Sunitha, J.George, M.N.Sheela, J.S.Kumar, Mukherjee (Hindiston); D.Uwah, U.Undie, N.John, G.Ukoha (Nigeriya); D.Hermes, D.N.Dudek, M.Maria, L.P.Horta, E.N.Lima, A.Fatima (Efiopiya); A.V.Fedorov, D.A.Zorin (Rossiya) kabilar tomonidan keng qamrovli tadqiqotlar olib borilgan va muayyan natijalarga erishilgan.

Biologiyasi. Batat chetdan changlanadi. Batat tropik mintaqasida ko'p yillik ekin, subtropik va mo'tadil iqlim sharoitida bir yillik ekin hisoblanadi. O'suv davri 5-6 oy davom etadi. Batat issiqsevar o'simlik, uning o'sishi va rivojlanishi 30-35 °C da o'tadi. Harorat 10 °C bo'lganda o'sishdan to'xtaydi. Bargi 0-2 °C da, poyasi -2-3 °C da, ildizmevasi -2 -4 °C sovuq haroratda nobud bo'ladi. Batat yorug'sevar qisqa kun o'simligi, umuman qurg'oqchilikka chidamli, ammo o'suv davrining dastlabki 2-3 oyida suvga talabchan bo'ladi. O'suv davrining oxirida, hosilni yig'ishga 2 oy qolgan davrda kam sug'oriladi. Tuproq muhitiga talabchan emas. Ildizi yaxshi rivojlanganligi uchun tuproqning chuqur qatlamlaridan suv va oziq elementlarini o'zlashtira oladi. Batat uchun sizot suvlari chuqur joylashgan tuproqlar xosdir. Tuproq muhiti pH 5,2-6,7 bo'lishi kerak. Oziq elementlaridan kaliyni ko'p o'zlashtiradi, fosfomi kaliyga nisbatan kam o'zlashtiradi. Azot o'sishni keskin faollashtiradi, ammo hosilining sifati pasayadi. O'suv davri bo'yicha navlar 2 guruhga bo'linadi: 1) ertapishar 4-6 oy, 2) kechpishar 6-9 oy. Tuganakmeva mag'zining rangi oq, sariq, qizil, tuganakmeva shirali yoki shirasiz, suvli yoki dag'al suvsiz bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Atabayeva X.N., Xudoyqulov J.B., O'simlikshunoslik (darslik). Toshkent. 2018. - B. 279-282.
2. Балашев Н.Н., Земан Г.О., Овощеводство. Ташкент. Ўқитувчи. 1981. - Б. 355-357.

3. Зорин Д. А., Черемных Е.Н. УдмФИЦУрО РАН. Интродукция батата в Удмуртской республике. Вестник Ижевской государственной сельскохозяйственной академии. -№

4 (60) 2019. –С. 11-15. 4. Мавлянова Р.Ф., Межидов С.М., Технология выращивания батата в Узбекистане. Рекомендация. Ташкент. – 2003-С.18.

5. Магомедова Б.М. Батат как ценная пищевая культура для республики Дагестан (Первое сообщение)/ Б.М. Магомедова, З.М. Асадуллаев, Ю.М. Яровенко// Ботанический вестник Северного Кавказа. – 2017. -№ 4. – С. 24-33.

6. Ostonaquulov T.E., Zuyev V.I., Qodirxo‘jayev O.Q. Mevachilik va sabzavotchilik (Sabzavotchilik). Toshkent. Navro‘z. 2018. -B. 552. Samarkand branch of Volume 3 | SB TSAU Conference | 2022 Tashkent State Agrarian University Theoretical and Practical Principles of Innovative Google Scholar indexed Development of the Agricultural Sector in Uzbekistan 253 October 5-6 www.samaguni.uz Republican Scientific and Practical Conference

7. Abdissa T., Chali A., Tolessa K., Tadese F., Awas G. (2011). Yield and yield components of sweet potato as influenced by plant density: In Adami Tulu Jido Kombolcha district, Central Rift Valley of Ethiopia. Journal of Experimental Agriculture International, 40-48.

8. Agata W. (1982). characteristics of dry matter and yield production in sweet potato under field conditions. Paper presented at the sweet potato: proceedings of the first international symposium/edited by RL Villareal, TD Griggs. 119-128 r.

9. Ostonakulov, T. E., & Sanaev, S. (2017). Selection of potato varieties adapted for growing by sprouts. Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR), 6(11), 5- 9.

10. Hahn S., Hozyo Y. (1984). Sweet potato. In the physiology of tropical field crops. eds. gold worthy, PR and NM Fisher: John Wiley, Chichester.

